

KONSERVALANĀN ŐNIMLER, KONSERVALAW USĪLLARĪ HĀM TIYKARLARĪ

Arzimbetova Mehriban Dauletmurat qizi

Berdaq atındaġı QMU Ximiya-texnologiya fakulteti
Aziq-awqat texnologiyası
qánigeligi 3- kurs studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180726>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Sterilizaciya, pasterilizaciya,
Vakuum apparatlar, kalibrovka,
inspeksiyalaw, sortlaw, barabanli,
valokli, diskli, shnekli, diafragmali*

ABSTRACT

Maqalada konserva ōnimleriniń kelip shıġıwı, olardı islew texnologiyasınıń ōndiriste paydalanıwı, paydali hám ziyanlı tárepleri haqqında sóz etilgen. Konserva sanaatı – aziq-awqat sanaatı tarmaġı, tez buzılatuġın ōsimlik hám haywan ōnimlerin uzaq múddet saqlaw maqsetlerinde qayta isleniwi haqqında kóplegen maġlıwmatlar berilgen.

Konserva (latinsha : conservare - saqlaw) - haywan yamasa ōsimlik ōnimlerinen arnawlı islew berilip, uzaq múddet saqlaw ushın tayarlanatuġın aziq-túlik ōnimleri. Jáhanda konservalardıń 1000 dan artıq túri islep shıġarıladi. Konserva gósh, gósh-ōsimlik, sút, balıq, palız eginleri, miywe hám basqalardan tayarlanadi.

Konservalaw bul aziq-awqat ōnimlerin buzılıwdan saqlaw hám jaramlılıq múddetin uzaytıw maqsetinde islew beriw usılı esaplanadi. Awıl xojalıq ōnimlerin jynaw, tasıw, saqlaw hám konservalaw ilimiy shólkemlestirilse, bul pán-texnika jeńisleri hám aldaġı tájiriyebege súyenip is kòrilse, ōnimniń ısırap bolıwı kemeyedi. Sol sebepten xalıq 20% hám onnan kóbirek qosımsha awıl xojalıq ōnimleri menen támiynleniwi múmkin.

Konserva ōnimleri ōndirisinde "Őzbekbirlashuv" dıń úlesi salmaqlı hám olarġa 54 konserva kárxanaları bar. Őzbekstannan Germaniya, Polsha, Italiya, Malayziya, Yaponiya sıyaqlı mámleketlerge túrli miywe hám palız eginleri konservaları, pomidor pastası, kishmish, eksport etiledi. Respublikamızda 90 -jıllardan kóplegen topar xojalıqlarında kishi konserva zavodları hám sexları jumısqa tusirildi. Qánigelestirilgen iri baġshılıq, júzingershilik, palız eginleri xojalıqları konserva zavodlarına shiyki onim jetkezip beredi. Respublikamızda konserva sanaatı kárxanaları jılına 12 mlrd shártli banka ōnim islep shıġarıw quwatına iye (2000). 1995-jılda 50 den artıq agrofirma iske túsirildi (miywe-palız eginleri, konservaları ōndiriske maslasqan " Qashqadárya", "Namangankonserva", " Samarqand", " Kishmish", " Uchko'prik", " Quvasoy" hám basqalar).2000-jılda Őzbekstanda 480,4 mln. shártli banka (atap aytqanda,"Őzbekbirlashuv" aksiyanerlik kompaniyasında 53,1 mln. banka) miywe palız ōnimleri konservaları islep shıġarıldı.

Konservalardıń islep shıġarıw texnologiyalıq sxemaları qayta islenetuġın shiyki zatlardıń túrleri hám ōnimnen maqsetli paydalanıwġa qarap parıqlanadi. Biraq sonday qayta islew usılları bar, olar tek konservalardıń málim toparların islep shıġarıwda qollanıladı yáki konservalar texnologiyalıq sxemalarına kiritiledi. Sonıń menen birgelikte barlıq shiyki zatlar ushın orınlanıwı shárt bolġan procesler de bar.

Gòsh konservalari birinshi hám ekinshi awqatlardı tayarlaw ushın isletiledi hámde aspazlıq islew berilmesten paydalanıladı. Olar joqarı energetikalıq qunına iye, sebebi konservalawda gòshden sùyek, et, shandı, yaǵnıy toyımlılıǵı kem bòlimleri alıp taslanadı. Gòsh konservalari islep shıǵarıwda tiykarǵı shiyki zatlar sıpatında suwıtılǵan yáki muzdan eritilgen (defrostacijalanǵan) mal, qoy, shoshqa gòshleri, jańa, sapalı sosiskalar, vetchina, farsh hám basqalar qollanıladı.

Gòsh konservalari islep shıǵarıw texnologiyalıq sxeması tómenдеgi basqışlardan ibarat: shiyki zattı tayarlaw; oǵan islew beriw; gòshni porsiyalaw; gòshni blanshirlew yamasa quwırıw; maydalaw (pashtet ushın); hawanı shıǵarıw; bankalardı germetikalıq jabıw; konservalardı sterilizacijalaw; suwıtıw. Shiyki zatları tayarlaw sùyeginen ajratıw, et, bezlerden tazalawdan ibarat. Shiyki zatqa islew beriw tayarlanatuǵın konservalar túrine qarap gòshni duzlaw, blanshirlew, quwırıw hám eziwden ibarat.

Gòshni porsiyalaw-aldınnan juwılǵan hám sterilizacijalanǵan bankalarǵa màlim muǵdardaǵı gòsh bòleklerin salıp shıǵıwdan ibarat; bunda gòsh massası bòlekleri standart normalarına sàykes keliwi kerek. Konservaldan hawanı shıǵarıw qutılardıń tat basıwına jol qoymaw ushın orınlanadı. Bunnan tısqari, kislorod tásirinde maydıń oksidleniw qàwipi joq etiledi.

Bankanı germetikalıq jabıw vakuum jabıwshı mashinalarda àmelge asırıladı hám hawa shıǵarıladı, banka qaqqaq penen germetikalıq jabıladı. Bunday mashinalar bolmaǵan halda hawanı shıǵarıw ushın konservalar 85-95°C temperaturarǵa shekem ısıtıladı yamasa bankalardıń ishine ıssı sorpa yáki sous quyıladı. Bankalardıń germetikalıq jabılǵanlıǵın tekseriw ushın onı ıssı suwǵa (80-90°C) qoyıp saqlanadı. Banka germetikalıq jabılmaǵan bolsa, hawa sharshaları payda boladı. Germetikalıq jabılmaǵan bankalar ashılıp ishindegi ònim basqa bankalarǵa salınadı hám bul bankalar awzın jabıw ushın jiberiledi. Gòsh konservalarin sterilizacijalaw avtoklavlarda 113-120°C temperaturada 75-130 minut dawamında àmelge asırıladı.

Sterilizacijalaw waqtında mikroflora joǵaladı, banka ishindegi ònim pisedi, beloklı zatlar koagulacijalanadı, kollagen glutaminge aylanadı, konservanıń organoleptikalıq qàsiyetleri òzgeredi, eriwsheń zatlar sorpa menen gòshke bir tegis bòlistiriledi, nàtiyjede konserva mazalı boladı. Sterilizacijadan soń, germetikalıq jabılmaǵan, aǵıp qalǵan hám forması òzgergen (deformacijalanǵan) bankalar ajratıp alınadı. Germetikalıq jabılǵan konservalar suwıtıladı, juwıladı, keptiriledi hám jaylastırıwǵa jiberiledi. Qollanǵan shiyki zatları túrine qarap gòsh konservalari mal, qoy, shoshqa, tawıq hám basqa gòshlerden; gòsh hám òsimlik shiyki zatlardan tayarlanǵan konservalarǵa bòlinedi.

Gòsh konservalarınıń sapa kòrsetkishleri. Konservaldardıń sapası sırtqı kòrinisi, organoleptikalıq, ximiyalıq hám mikrobiologiyalıq kòrsetkishleri boyınsha anıqlanadı. Bankalar pütün, ispegen hám tat baspaǵan, germetikalıq jabılǵan taza hám anıq jarlıqqa iye bolıwı kerek. Banka ishindegi ònimniń sırtqı kòrinisi, reńi, konsistenciyası, iyisi, dàmi konserva qanday paydalanıwına qarap suwıq hám ısıtıılǵan jaǵdayda anıqlanadı. Bankalar ishindegi ònim mikrobiologiyalıq tekseriwden òtkennen keyin organoleptikalıq hám fizika-ximiyalıq sapa kòrsetkishleri anıqlanadı. Bankadaǵı gòsh suwlı, jùdà pispegen, qattı bolmawı, bòleksheler alıńanda bòleklenbewi kerek. Dàmi hám iyisi jaǵımlı, biytanı dàm hám iyissiz bolıwı kerek.

Mıywe hám palız eginlerin texnikalıq qayta islewde payda bolǵan shıǵındılardıń kóbisi bahalı ximiyalıq quramǵa iye hám azıqlıq hám azıq-awqat ónimleri islep shıǵarıw ushın jaramlı esaplanadı. Shiyki onimdi inspektsiyalaw hám sortlaw waqtında defektli nusqaları (urılǵan, ezilgen, pisip jetilmegen, pisip ketken, kesellik yamasa awıl xojalıq ziyankesleri

tásirine dús bolǵan) brakqa ajratıladı. Olar haywanlar azıǵı yamasa jer ushın *tógin* retinde isletiledi. Ólshemi, sırtqı kórinisi, piskenlik dárejesi, júziniń kishi defektleri boyınsha brakqa ajratılǵan miywe qatar jaǵdaylarda shiyki onimniń bul kemshilikleri esapqa alınbaytuǵın ónim óndirisinde isletiledi.

Konserva zavodında islep shıǵarıwǵa jaramsız miywe qabıqları, tuxımları, shańgalaq hám mójeneleri - kompot, murabba, pyure hám basqa túrdegi konservalanǵan ónimler óndirisindegi shıǵındı bolıp, erik hám shabdal ushın 5-12, alsha hám shiye ushın 5-16, qárelı ushın 4-7%-ti quraydı. Bul shıǵındılardıń baslanǵısh ıǵallıǵı 24-30%-ti quraydı. Mikrobiologiyalıq buzılıwdı aldın alıw ushın shańgalaqtıń quramında 13% ıǵallıq qalǵansha keptiriledi. Keptirilgen shańgalaqlar qayta islew ushın qánigelesken zavodqa jiberiledi. Shańgalaq qabıǵınan aktivlestirilgen kómir tayarlanadı. Bul kómir jaqsı adsorbtsiyalaw qásiyetlerine iye, suyıqlıq hám gazlardı filtrlew ushın qollanıladi. Sırtqı qabıǵı shańgalaqtıń ulıwma massasınan 68-88%-tin quraydı. Shańgalaq yadrosı azıq-awqat mayları hám mindal pastasın alıw ushın isletiledi. May preslep alıńannan keyin qalǵan gúnjarasınan ashshı *mindal* mayı, janar may hám *tógin* alınadı. Shańgalaqtı islew berilmegen túyiri hám gúnjarası sharwa malların baǵıw ushın jaramsız esaplanadı, sebebi onıń quramında *amigdalın* bar bolıp as sińiriw procesinde uwlı zat *sinil* kislotasın ajratadı.

Júzimdi preslewdegi shıǵındılar shiyki onim massasınan 16 -28%-in quraydı. Olardan spirt, uksus, júzim may, azıqlıq, *tógin*, *enotanin* islep shıǵarıwda paydalanıladı. Reńli júzim shıǵındıları reń beriwshi elementler islep shıǵarıw ushın jaramlı esaplanadı. Alma, almurt, behi shıǵındıları procent esabında tómendegi muǵdardı quraydı: kompot óndirisinde 30–40, pyure óndirisinde 10–18, sherbet óndirisinde 23–47. Shıǵındılar quramında pektin, qantlar, organikalıq kislotalar hám basqa da komponentler kóp. Olardı sharwa azıqları, *tógin* retinde isletiw múmkin yamasa olardan spirt, uksus alınadı.

Juwmaq; Túrli miywe hám palız ónimlerden tayarlanatuǵın konservalar hár túrli mazalı qásiyetlerge hám azıqlıq qunına iye bolıp, túrli maqsetler ushın isletiledi. Olar awqatlanıwda aspazshılıq islew beriwden keyin paydalanıw yamasa shiyki yarım tayar ónim sıpatında qosımsha islew beriw ushın qollanıladi. Barlıq konservalar standartlar yáki texnikalıq shártler, texnologiyalıq instrukciyalar, recepturalar tiykarında hám talaplarǵa tiykarlanıp islep shıǵarıladi. Normativ hújjetlerde shiyki zat hám materiallar, tayar ónimniń sapa kórsetkishleri anıq normalastırılǵan, sapanı baqlaw usılları, qabil etiw, tasıw hám saqlaw qaǵıydaları, receptura hám islep shıǵarıw texnologiyası kórsetilgen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
- 2.G.S.Qurbanbaeva.,B.K.Xojametova.,M.S.Adilxanova « Sút hám sút ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası » Oqıw metodikalıq qollanba.-Nókis QMU,2019 jil 52 bet-Miraziz Nukus
3. Q. O. Dodoyev. Konservalangan oziq-ovqat maqsulotlari texnologiyasi. Toshkent. ``Noshir``2009 yil.
4. R.Jo'rayev. Mevasabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi, T.,2000.
- 5.Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>

6. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

7. Kurbanbaeva, G. ., & Dauletiyarova, M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHQOLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

8. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

